

УДК 347.72.032

DOI 10.5281/zenodo.17948768

Научная статья

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ ИЛИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

PRE-EMPTIVE RIGHT TO ACQUIRE SHARES OR SHARES IN THE AUTHORIZED CAPITAL

НИКИТИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА,
ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте».

NIKITINA NATALYA NICHAILOVNA,
S.Yu. Witte Moscow University.

В статье рассматривается правовая природа и функции преимущественного права приобретения акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ. Показано, что данный институт одновременно служит механизмом защиты имущественных и управленческих интересов существующих участников и инструментом ограничения оборотоспособности корпоративных прав. На основе анализа российского законодательства, современной доктрины, официальной статистики и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации выявлены ключевые модели регулирования и типичные способы обхода преимущественного права. Обосновывается необходимость балансирования свободы отчуждения доли с интересами корпорации и миноритариев, а также формулируются предложения по совершенствованию уставных конструкций и правоприменения, учитывающие недавние изменения законодательства об обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах.

This article examines the legal nature and functions of the preemptive right to acquire shares and stakes in the authorized capital of business entities. It demonstrates that this institution simultaneously serves as a mechanism for protecting the property and managerial interests of existing participants and as a tool for limiting the transferability of corporate rights. Based on an analysis of Russian legislation, current doctrine, official statistics, and the judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation, key regulatory models and typical methods for circumventing the preemptive right are identified. The need to balance the freedom to alienate shares with the interests of the corporation and minority shareholders is substantiated, and proposals for improving statutory structures and enforcement are formulated, taking into account recent changes in the legislation on limited liability companies and joint-stock companies.

Ключевые слова: преимущественное право, доля в уставном капитале, акции, корпоративное право, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества.

Key words: preemptive right, share in the authorized capital, shares, corporate law, limited liability companies, joint-stock companies.

Актуальность исследования.

Преимущественное право приобретения акций и долей в уставном капитале является одним из базовых инструментов защиты интересов участников хозяйственных обществ. В российской экономике корпоративные формы занимают доминирующее положение: по данным ФНС и Росстата, на общества с ограниченной ответственностью и акционер-

ные общества приходится подавляющее большинство коммерческих организаций, зарегистрированных в стране. Преимущественное право выступает средством контроля за составом участников корпорации. Для непубличных компаний его значение особенно велико: именно в таком секторе наиболее распространены закрытые модели участия, когда собственники заинтересованы в сохранении «замкнутого круга» лиц, обладающих корпоративным контролем и доступом к конфиденциальной информации.

Одновременно судебная практика показывает устойчивый рост числа корпоративных споров, связанных с нарушением преимущественного права приобретения доли или акций. Обзоры Верховного Суда Российской Федерации и систематизация позиций высших судов содержат значительный массив дел о переводе прав и обязанностей покупателя, о признании сделок притворными, о действительности отказов от преимущественного права. Наличие разнообразных спорных ситуаций свидетельствует о высокой практической значимости рассматриваемого института и одновременно о неполной определённости его конструкции.

Международный опыт, в частности отчёты IOSCO о механизмах защиты миноритарных акционеров, демонстрирует, что в большинстве юрисдикций преимущественного права (*pre-emptive rights*) рассматриваются как ключевой способ противодействия размыванию доли участия и недобросовестным эмиссиям. Современные эмпирические исследования, выполненные на материале европейских и англо-американских правовых порядков, подтверждают значимость таких прав для снижения конфликтов интересов между контролирующими и миноритарными акционерами.

Проблема исследования.

Несмотря на значительное число публикаций, в отечественной цивилистике до сих пор отсутствует единое понимание правовой природы преимущественного права приобретения доли или акций. Часть авторов квалифицирует его как относительное обязательственное право требования к отчуждателю либо покупателю доли. Другая часть рассматривает его как особое корпоративное или даже вещное право, обеспечивающее «следование» за долей и позволяющее воздействовать на судьбу заключённой сделки [22].

Не менее дискуссионен вопрос о механизме реализации данного права. В судебной практике традиционно доминирует подход, согласно которому надлежащая защита возможна путём перевода на обладателя преимущественного права прав и обязанностей покупателя по уже заключённому договору. Однако такая модель вызывает сомнения с точки зрения согласованности с общими принципами обязательственного и корпоративного права, а также порождает множество практических проблем: от определения надлежащей цены и момента перехода прав до возможности защиты добросовестного приобретателя.

В последние годы законодатель ввёл ряд новаций, меняющих баланс интересов в корпоративных отношениях. Так, с 1 сентября 2025 г. для обществ с ограниченной ответственностью (ООО) предусмотрена возможность более гибкого регулирования отказа отдельных участников от преимущественного права покупки доли, а также перераспределения таких прав между участниками и самим обществом. Эти изменения требуют доктринального осмысления и оценки их влияния на устойчивость корпоративного управления.

Обзор литературы по теме.

В отечественной литературе институт преимущественного права традиционно рассматривается в рамках общего учения о корпоративных правах и ограничениях их оборотоспособности. Работа по корпоративному праву под редакцией И.С. Шиткиной, а также коллективная монография «Корпоративное право современной России» анализируют его как один из инструментов индивидуальной и коллективной защиты участников непубличных корпораций, подчёркивая его тесную связь с режимом закрытого общества. В этих работах акцент делается на функциях контроля за составом участников и предотвращения враждебного поглощения [1; 22].

В фундаментальном труде под ред. Е.А. Суханова преимущественное право покупки доли или акций описывается в более широкой системе «вещных» и обязательственных правомочий участника хозяйственного общества. Автор обращает внимание на двойственную природу права: оно одновременно укоренено в корпоративном статусе лица и реализуется через механизм договорного отчуждения, что усложняет его квалификацию в традиционных категориях гражданского права [6].

Специальное комплексное исследование предложено в диссертации и монографии И.С. Чупрунова. Автор, опираясь на сравнительно-правовой анализ, обосновывает концепцию преимущественного права покупки доли (акций) как секундарного права особого рода, возникающего в фазе ожидания и переходящего в активную фазу при заключении грантором договора с третьим лицом [20; 21]. Важным вкладом И. С. Чупрунова является подробный анализ сферы действия права в отношении различных видов сделок, а также классификация правовых возможностей правообладателя, контрагента и грантора.

Ряд статей сосредоточен на прикладных аспектах защиты преимущественного права. Так, Д. А. Ванян исследует особенности его осуществления в непубличных обществах, уделяя внимание влиянию корпоративных договоров и уставных оговорок на объём и порядок реализации данного права [3]. А. Н. Федотов, анализируя судебную практику по спорам об отчуждении долей в ООО, делает вывод о необходимости более чёткой регламентации процедур уведомления и сроков осуществления права, поскольку именно процессуальные ошибки участников часто становятся основанием для отказа в иске [2].

Интерес представляет также статья А.В. Глушецкого, посвящённая вариантам реализации преимущественного права в ООО. Автор сопоставляет законодательную модель с договорными конструкциями, возникающими в корпоративных соглашениях, и показывает, что договорная модификация позволяет точнее учитывать интересы инвесторов, но одновременно повышает сложность правоприменения и риски признания таких условий недействительными [4].

В зарубежной доктрине преимущественное право (*pre-emptive rights*) изучается, прежде всего, как механизм защиты от размывания доли участия при дополнительных эмиссиях и как элемент системы защиты миноритарных акционеров. Классические работы А.Н. Frey и более поздние эмпирические исследования Naar L., Gregoriou A. и Bitè V. показывают, что наличие или отсутствие преимущественных прав существенно влияет на распределение корпоративного контроля, структуру капитала и поведение контролирующих акционеров [23–25]. Литовская доктрина, представленная V. Bitè, демонстрирует схожие проблемы в регулировании преимущественного права в частных обществах с ограниченной ответственностью и подчёркивает важность точного определения последствий нарушения права и допустимых способов защиты [23]. Сравнение российских и зарубежных исследований позволяет заключить, что ключевыми дискуссионными вопросами являются квалификация преимущественного права, пределы его диспозитивного регулирования и соотношение с иными корпоративными и обязательственными механизмами защиты инвесторов [27].

Материалы и методы.

Эмпирическую основу исследования составили нормы российского гражданского и корпоративного законодательства: положения Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», включая последние изменения, касающиеся статуса публичных и непубличных обществ и диспозитивных возможностей участников [5; 18; 19]. Были проанализированы обзоры судебной практики и отдельные постановления высших судов по спорам о нарушении преимущественного права покупки долей и акций, а также информационные письма, посвящённые притворным сделкам и переводам прав покупателя [9–15]. Статистический материал получен из открытых данных ФНС России и справочно-

аналитической системы СПАРК-Интерфакс, позволяющих оценить структуру юридических лиц по организационно-правовым формам и динамику числа ООО и акционерных обществ (АО) за последние годы [16; 17]. Использовались также международные отчёты IOSCO о защите миноритарных акционеров и отдельные отраслевые обзоры, касающиеся реформ корпоративного права и практики применения преимущественного права за рубежом [26].

Методологическую основу исследования составили: формально-юридический метод, позволивший реконструировать логическую структуру норм о преимущественном праве; сравнительно-правовой метод, применённый для сопоставления российских и зарубежных моделей; системный подход, ориентированный на рассмотрение преимущественного права в контексте общей системы корпоративных прав и механизмов защиты миноритариев; а также статистический и казуистический методы, использованные при анализе судебной практики и эмпирических данных. Значительную роль сыграл догматический анализ, опирающийся на выводы современной цивилистической доктрины, в первую очередь работы И.С. Чупрунова, Д.А. Ваняна, А.В. Глушецкого и других авторов [3; 4; 20; 21].

Результаты и выводы.

Российское законодательство закрепляет две основные разновидности преимущественных прав: право акционеров и участников на приобретение дополнительных акций или долей при увеличении уставного капитала общества и право приобретения акций (долей), отчуждаемых другим участником третьему лицу. В акционерных обществах первая разновидность носит императивный характер для публичных компаний и может модифицироваться в непубличных, тогда как преимущественное право приобретения отчуждаемых акций в непубличных АО и ООО в значительной мере подлежит уставному регулированию. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» традиционно исходил из презумпции закрытости ООО, устанавливая преимущественное право покупки доли за самим обществом и его участниками [19]. Последние реформы усилили диспозитивность: устав теперь может либо полностью исключать преимущественное право, либо закреплять его лишь за определёнными участниками, либо изменять очередность реализации между обществом и участниками. В акционерном праве, напротив, произошла эволюция от жёстких ограничений оборота акций закрытых обществ к более гибкому режиму непубличных АО, в которых вопросы преимущественных прав в существенной степени переданы на усмотрение акционеров [7].

Судебная практика подтверждает, что базовым способом защиты нарушенного преимущественного права покупки доли (акций) выступает иск о переводе на истца прав и обязанностей покупателя по спорной сделке. Показательно дело участников ООО «МИАС» [13]. Участницы общества Старостина и Агаева направили нотариальные оферты о продаже долей по юридическому адресу компании, но общество фактически не обеспечило получение корреспонденции (не было нормального почтового ящика). После истечения срока хранения писем они продали доли третьему лицу Саенко. Другие участники (Блинова и Битейкина) потребовали перевода на себя прав и обязанностей покупателя, и три инстанции иск удовлетворили, исходя из того, что «момент доставки» оферт связан с окончанием срока хранения в отделении связи. Верховный Суд отменил эти акты, указав, что общество несёт риск отсутствия почтового ящика и иных условий для приёма корреспонденции; при добросовестном отправлении оферты участник считается выполнившим обязанность уведомления, а нарушение формального тридцатидневного срока не устанавливается. Одновременно Суд подчеркнул, что перевод прав и обязанностей покупателя возможен только при условии возмещения фактически уплаченной цены, иначе истцы необоснованно обогащаются за счёт первоначального покупателя; этот вывод ВС связал с п. 4 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2020), утв. Президиумом ВС РФ 23.12.2020 [9].

Особое значение имеют дела, где Верховный Суд формирует рамки допустимого поведения сторон при реализации преимущественного права. В деле о компании «Топ Авиа Стандарт» [12] бывшая супруга основателя общества Шехова Т.А. решила продать третьему лицу свою 50-процентную долю, направив оферту второму участнику. Тот, ссылаясь на ст. 21 Закона об ООО, заявил акцепт лишь на 0,1 % доли по той же цене, что фактически давало ему контроль в обществе при минимальных затратах. Экономколлегия признала такой «частичный акцепт» новой офертой и указала, что преимущественное право не может использоваться как инструмент ущемления интересов продающего участника, особенно когда приобретаемая часть несоразмерно мала исходной доле и приводит к захвату контроля без учёта «премии за контроль». Дело было направлено на новое рассмотрение с ориентиром: реализация преимущественного права должна оцениваться с точки зрения добросовестности и соразмерности экономического результата.

На уровне определения характера самого института показательно «дело ООО «Яна Тормыш»» [11]. В этом споре участник оспаривал пункт устава, исключавший преимущественное право других участников на покупку доли. Верховный Суд указал, что нормы о порядке отчуждения долей в ООО, включая преимущественное право покупки, носят диспозитивный характер и могут быть изменены или полностью отменены уставом, если на это имеется согласие всех участников. Данная позиция была включена в Обзор судебной практики ВС РФ № 4 (2020) и легла в основу последующего законопроекта № 788656-8, прямо разрешающего отказ от преимущественного права в уставе.

Вопрос обхода преимущественного права через притворные сделки дарения отражён в ряде дел. Так, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд по делу № А32-21729/2022 (постановление от 17.08.2024 № 15АП-5061/23) [15] признал договор дарения доли в ООО притворным, установив, что «одаряемый» фактически перечислил дарителю 1,6 млн руб. по договору уступки права требования, то есть имела место скрытая купля-продажа. Суд квалифицировал всю конструкцию как возмездную сделку отчуждения доли в обход преимущественного права, что открыло для других участников возможность требовать перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Одновременно практика демонстрирует высокий стандарт доказывания притворности. В деле об ООО «Большой Универмаг» [14] участники требовали признать притворными ряд договоров дарения долей и перевести на них права и обязанности «покупателей», указывая на отсутствие родственных связей между сторонами и участие одних и тех же юристов. Суд первой инстанции и апелляция отказали в иске: истцы не представили убедительных доказательств возмездности сделок и пропустили срок исковой давности. Суд прямо указал, что сам по себе факт дарения долей лицам, не состоящим в родстве, ещё не означает обхода запрета и не доказывает наличие скрытой купли-продажи; необходимы конкретные финансовые потоки, документы об оплате и иные подтверждения встречного предоставления [10].

Статистические данные ФНС и специализированных обзоров показывают, что к началу 2024 г. в России действовало около 2,61 млн коммерческих компаний. Из них по структуре организационно-правовых форм 2 528 124 приходилось на общества с ограниченной ответственностью, тогда как доля унитарных предприятий составила 10 234, а прочих форм — существенно меньше. Отдельный анализ за 2025 г. уточняет, что ООО насчитывают 2 544 116 единиц, а акционерные общества — 52 671, при этом публичных АО — всего 843. Таким образом, на ООО приходится около 95–97 % всех коммерческих организаций, тогда как совокупная доля АО в общем количестве российских компаний держится в районе 2–3 % и с начала 2000-х годов последовательно снижается [16]. Эмпирические исследования L. Naag и A. Gregoriou демонстрируют, что существование преимущественного права (pre-emptive rights) само по себе не гарантирует защиту миноритариев: при определённых условиях кон-

тролирующие акционеры способны обходить эти права посредством сложных схем размещения акций и использования внутренних информационных преимуществ.

На основании проведённого исследования можно сделать следующие обобщающие выводы.

Преимущественное право приобретения акций и долей в уставном капитале остаётся ключевым инструментом защиты интересов участников хозяйственных обществ, особенно в непубличных компаниях, где критически важно сохранять «замкнутый круг» собственников и контролировать доступ к конфиденциальной информации. Статистические данные подтверждают доминирующую роль ООО в российской экономике (около 95–97 % всех коммерческих организаций), что подчёркивает практическую значимость института преимущественного права для подавляющего большинства корпоративных отношений.

Российское законодательство закрепляет две основные разновидности преимущественных прав:

- право на приобретение дополнительных акций или долей при увеличении уставного капитала;
- право приобретения акций (долей), отчуждаемых другим участником третьему лицу.

При этом наблюдается чёткая дифференциация режимов: в публичных АО первая разновидность носит императивный характер, тогда как в непубличных обществах и ООО преобладает диспозитивность — возможность гибкого регулирования через устав (включая полное исключение права, закрепление его лишь за определёнными участниками или изменение очередности реализации).

Судебная практика выработала базовый механизм защиты нарушенного права — иск о переводе на истца прав и обязанностей покупателя по спорной сделке. Однако анализ ключевых дел Верховного Суда Российской Федерации демонстрирует постепенное формирование ограничительных рамок его применения:

- недопустимость необоснованного обогащения истца (обязанность возмещения фактически уплаченной цены);
- запрет использования права для ущемления интересов продавца (недопустимость «частичного акцепта», приводящего к захвату контроля при несоразмерных затратах);
- признание диспозитивности норм о преимущественном праве (возможность исключения уставом при согласии всех участников);
- высокие требования к доказыванию притворности сделок (необходимость подтверждения возмездности, а не только формальных признаков обхода права).

Вместе с тем сохраняются существенные доктринальные разногласия относительно правовой природы преимущественного права (относительное обязательственное, корпоративное или вещное), что отражается в неоднородности судебной практики. Эмпирические данные также свидетельствуют о возможности обхода данного института через сложные схемы размещения акций и использование информационных преимуществ контролирующими акционерами, что снижает его эффективность как универсального механизма защиты миноритариев.

Таким образом, несмотря на законодательное закрепление и активное применение преимущественного права, его реализация требует:

- дальнейшего уточнения процедурных механизмов (уведомления, сроков, порядка расчёта цены);
- балансировки диспозитивных возможностей участников с необходимостью защиты интересов миноритариев;
- выработки единообразных критериев добросовестности при реализации права.

Эти аспекты определяют направления для совершенствования как нормативной базы, так и правоприменительной практики в сфере корпоративных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Афанасьева Е.Г., Бакшинская В.Ю., Губин Е.П. и др. Корпоративное право. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2015.
2. Босык О. И. Правовые проблемы реализации права преимущественной покупки доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 28–30 января 2021 года. Ч. 88. Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2021. С. 9–10.
3. Ванян Д. А. Особенности преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества // Эпомен. 2018. № 19. С. 22–27.
4. Глушецкий А.В. Преимущественное право покупки доли в уставном капитале ООО — варианты реализации // Право и экономика. 2017. № 4. С. 55–63.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
6. Ем В.С., Зенин И.А., Козлова Н.В. и др. Российское гражданское право. Т. 1: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. М.: Статут, 2015. 960 с.
7. Макарова О.А., Попондопуло В.Ф. Корпоративное право. М.: Юрайт, 2020. 492 с.
8. Маслов А.Ю. Корпоративное право современной России: монография. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 352 с.
9. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2020)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020) (ред. от 25.04.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371986/ (дата обращения: 01.12.2025).
10. Обзор судебной практики по корпоративным спорам (утв. Президиумом Верховного Суда РФ) // Верховный Суд Российской Федерации. URL: <https://www.vsrif.ru/documents/all/34596/> (дата обращения: 07.12.2025).
11. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 06.03.2020 N 306-ЭС19-24912 по делу N A65-3053/2019 // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-06032020-n-306-es19-24912-po-delu-n-a65-30532019/> (дата обращения: 07.12.2025).
12. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2024 N 304-ЭС24-5461 по делу N A45-7166/2023 // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-05072024-n-304-es24-5461-po-delu-n-a45-71662023/> (дата обращения: 05.12.2025).
13. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.02.2022 N 305-ЭС21-22567 по делу N A40-231307/2020 // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-25022022-n-305-es21-22567-po-delu-n-a40-2313072020/> (дата обращения: 01.12.2025).
14. Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2017 по делу № А68-12368/2013 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/MMEsH54HSLJB/> (дата обращения: 01.12.2025).
15. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А32-21729/2022 (постановление от 17.08.2024 № 15АП-5061/23) // Система «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/66199748/> (дата обращения: 01.12.2025).
16. Сведения о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей // Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. URL: <https://www.nalog.gov.ru> (дата обращения: 07.12.2025).

17. Статистика юридических лиц по организационно-правовым формам // СПАРК-Интерфакс. URL: <https://spark-interfax.ru/statistics> (дата обращения: 07.12.2025).
18. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
19. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 785.
20. Чупрунов И. С. Преимущественное право покупки доли (акций): дис. ... канд. юрид. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 2021. 303 с.
21. Чупрунов И. С. Преимущественное право покупки доли (акций): монография. М.: Статут. 2022. 410 с.
22. Шиткина И.С. Корпоративное право. М.: Статут, 2019. 735 с.
23. Bitè V. Pre-emption right of shareholders to purchase shares for sale and legal remedies for violated rights // Business: Theory and Practice. 2016. Vol. 17, no. 1. P. 35–49. DOI 10.3846/btp.2016.628.
24. Fried J.M. Cheap-Stock Tunneling Around Preemptive Rights // Journal of Financial Economics. 2020. Vol. 137, no. 1. P. 160–183. DOI 10.2139/ssrn.3185860.
25. Haar L., Gregoriou A. Pre-Emptive Rights – A Theoretical and Empirical Examination // Review of Law & Economics. 2025. Vol. 21, no. 1. P. 5–43. DOI 10.1515/rle-2024-0106.
26. Protection of Minority Shareholders in Listed Issuers: Final Report // International Organization of Securities Commissions (IOSCO). 2009. URL: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscopd295.pdf> (дата обращения: 07.12.2025).
27. Recent developments in Russian corporate law: Changes to pre-emptive rights in LLCs and new rules on ownership structures // SEAMLESS Legal. 2025. URL: <https://seamless.legal> (дата обращения: 07.12.2025).

Поступила в редакцию: 09.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Никитина Н. М., 2026.